

ТВОРЧЕСТВО ЭМИ ТАНЬ 1980-Х-90-ХГГ. В КОНТЕКСТЕ АЗИАТО-АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Бегимкулова Шахноза Ахмедовна

**Старший преподаватель Янгиерского филиала Ташкентского
химико-технологического института, Узбекистан**

E-mail: cool.begimkulova@inbox.ru

Аннотация. Приведена информация о начале 1970-х годов в американской литературе появляется значительное количество этнических авторов, творчество которых отмечено яркой самобытностью. Из четырех сложившихся этнических литератур (индейской, афро-, мексикано- и азиато-американской) позднее всех была выделена азиато-американская. Эта литература представлена американскими авторами китайского, японского, корейского, филиппинского, вьетнамского и малайзийского происхождения.

Ключевые слова: азиато-американская литература, автобиография, китайский опыт.

Аннотация. Мақолада Америка адабиётининг 1970 йилларида этник гуруҳ ёзувчиларининг муҳимлиги ҳақида маълумот берилган. Тўртта ташкил этилган этник адабиётлардан (Ҳинд, Афро, Мексика ва Осиё-Америка), Осиё-америкалик ёзувчилар охириги бўлиб танланган. Ушбу адабиёт Хитой, Япон, корейс, Филиппин, Вьетнам ва Малайзиядан келиб чиққан америкалик муаллифлар томонидан тақдим этилган.

Калит сўзлар: осие-америка адабиёти, автобиографик, хитой тажрибаси

AMY TAN'S WORK OF THE 1980S-90S. IN THE CONTEXT OF THE ASIAN-AMERICAN LITERARY TRADITION

Begimkulova Shakhnoza Axmedovna

Senior teacher of the Tashkent chemical technological institute, Yangiyer branch Uzbekistan

E-mail:cool.begimkulova@inbox.ru

Annotation. In this article given information about the early 1970s in American literature there is a significant number of ethnic authors whose work is marked by a bright identity. Of the four established ethnic literatures (Indian, Afro-, Mexican- and Asian-American), Asian-American was the last to be singled out. This literature is presented by American authors of Chinese, Japanese, Korean, Filipino, Vietnamese and Malaysian origin.

Keywords: Asian-American literature, autobiography, Chinese experience

Появившийся из англо-американской литературной традиции четыре этнические группы художники слова соединяют в своём творчестве ценности двух культур. Азиатская культура проявляет большое влияние на взгляд на жизнь, а американская – на создание творческого метода. В итоге подобного культурного симбиоза развиваются такие таланты, как Джэйд Сноу Вонг, Чуан Хуа, Максин Хонг Кингстон, Эми Тань, Фрэнк Чин, Генри Дэвид Хуан и др. Предметом нашего научного внимания считается творчество Эми Тань, одной из популярных и ярких представительниц азиатско-американской литературы. В статье приведены факты которые завершают 1-ый период ее творчества в XX век. Эми Тань продолжает плодотворно трудится, о чем говорит объявление в 2001 году ее нового романа «Дочь костоправа» (The Bonesetter's Daughter, 25). Свой первый литературный опыт «Что библиотека значит для меня» (What the Library Means to Me), явившийся и её первым творческим опытом. Вышедший в 1986 г. первый рассказ «Конец Игры» (вошедший затем во вторую часть романа «Клуб радости и удачи» под названием «Правила игры») имел определенный

положительный отклик. В 1989 году был опубликован роман «Клуб радости и удачи», который имел успех у читателей США и Англии, получив положительную оценку критики и различные награды в области литературы: золотую медаль Клуба Содружества в области художественной литературы, премию Национального книжного общества критиков в номинации за лучший роман и др. По словам писательницы, особенностью китайских матерей является то, что их любовь выражается в особом стремлении вывести своих детей на правильный путь. Мать Эми Тань хотела, чтобы она стала нейрохирургом, а в свободное время играла на фортепиано: «Она видела, что у меня есть множество шансов в жизни, чтобы использовать все преимущества, быть сильной и не зависеть от мужчин» (191). Известие о том, что её дочь, следуя за своим будущим мужем Луисом ДеМаттэем (брак зарегистрирован в 1976 г.), американцем итальянского происхождения, желает заниматься лингвистикой, вызвало бурную реакцию протеста: Дэйзи Тань не разговаривала с Эми в течение полугода. Лишь после успеха её первого романа, когда её дочь стала знаменитой, мать постепенно согласилась с решением Э. Тань заниматься литературной деятельностью. Роман «Жена кухонного бога», повествующий о трагических судьбах китайских женщин, был тепло встречен критикой и удостоен различных премий и наград. Кроме того, в 1991 году именно за это произведение Э. Тань получила звание доктора гуманитарных наук Доминиканского колледжа.

Показом трагических историй из жизни своей семьи Э. Тань подчёркивает правильность мысли о том, что травма и болезненное чувство утраты являются неотъемлемой частью творчества. Автор романа отмечает, что страдания и смерть заложены в её генеалогическом древе: бабушка покончила с собой, мать была свидетельницей этой трагедии. Сама Эми тяжело переживала смерть отца и брата, умерших от опухоли мозга, но она была вынуждена не показывать виду, так как «депрессия совсем не вызывает уважения» (210;2). По этой причине героиня романа «Сто тайных чувств» прагматичная американка Оливия Бишоп, в четырехлетнем возрасте потерявшая отца и взамен приобретшая сестру,

постепенно склоняющаяся к пониманию своей этнической принадлежности, так похожа на саму писательницу. Всё творчество Э. Тань отмечено неординарностью авторского видения окружающей действительности и человека. Её романы - прежде всего отражение своеобразия мира мыслей и чувств самой писательницы. Все её произведения проникнуты глубоким психологизмом, отличаются реалистическим взглядом на проблемы, волнующие современных американцев китайского происхождения, пристальным вниманием к их внутреннему миру и противоречиям, возникающим в их сознании. Своим творчеством Э. Тань отстаивает гуманистические идеалы, защищает нравственные и духовные ценности человека. Несмотря на признание таланта и яркой самобытности Э. Тань, в американском литературоведении до настоящего времени не было опубликовано монографических работ по ее творчеству. Тем не менее, ее произведения, во-первых, широко представлены в обзорных исследованиях по азиато-американской литературе. Например, Юань Юань в своем эссе «Семиотика повествований о Китае в контекстах Кингстон и Тань», исходя из терминов «национальный», «этнический», «китайский опыт», анализирует автобиографии Максин Хонг Кингстон «Воительница» и «Китайцы», а также романы Эми Тань «Клуб радости и удачи» и «Жена кухонного бога».

Список источников

1. Тан Эми. Клуб радости и удачи. Главы из романа. /Пер. с англ. О. Са-воскул. //Иностранная литература, 1996, № 9. - с. 108-181.
2. Tan, Amy. The Bonesetter's Daughter. NY: Putnam's sons, ©2001.- 353 p.
3. Tan, Amy. The Hundred Secret Senses.- London: Flamingo, ©1995.- 321 p.
4. Васильев JT.C. Культы, религии, традиции в Китае. М.: Наука,1970. -484 с
5. Tan, Amy. The Kitchen God's Wife. -New York: Ivy Books, 1991. 532 p.

6. Tan, Amy. *The Kitchen God's Wife*. -New York: Ivy Books, 1991. 532 p.31.
Джеймс Г. Предисловие к роману «Женский портрет» в нью-йоркском издании 1907-1909 гг. //Женский портрет: (роман и статьи). М.: Наука, 1981. - с.481-493.
7. Tan, Amy. *A Life on the Brink*. *People Weekly*. Vol.55, Iss.18, 2001, May,7. - p.85-85,88.
8. Tan, Amy. *Snapshot: Lost Lives of Women*. *New Statesman & Society*, 1991, March.-p.90-91.1.. ОБЩИЕ РАБОТЫ(История, социология, психология, культурология)
9. Таболина Т.В. Этническая проблематика в современной американской науке: Критический обзор основных этносоциологических концепций. -М.: Наука, 1985,- 152 с.